

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF BILINGUAL LEARNING: MOTIVATION, ADAPTATION AND OVERCOMING DIFFICULTIES**Tekhteleva N.V.***Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia
443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89.***ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: МОТИВАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ****Техтелева Н.В.***Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия
443099, Самара, ул. Чапаевская, 89.***Abstract**

The article examines the problem of bilingual education as a complex psychological process that influenced the student's personality. Based on the analysis of internal and external factors, the main psychological barriers (cognitive load, academic anxiety, sociocultural shock) and resources (motivation, cognitive flexibility) of students are identified. A model of psychological and pedagogical guidance is presented, aimed at optimizing the motivational sphere, ensuring successful adaptation and developing strategies for overcoming difficulties.

Аннотация

В статье рассматривается проблема билингвального обучения, как сложного психологического процесса, оказывавшего влияние на личность студента. На основе анализа внутренних и внешних факторов выявляются основные психологические барьеры (когнитивная нагрузка, академическая тревожность, социокультурный шок) и ресурсы (мотивация, когнитивная гибкость) студентов. Представлена модель психолого-педагогического сопровождения, направленная на оптимизацию мотивационной сферы, обеспечение успешной адаптации и развитие стратегий преодоления трудностей.

Keywords: bilingual education, psychology of education, educational motivation, psychological adaptation, academic anxiety, cognitive load, psychological and pedagogical support.

Ключевые слова: билингвальное обучение, психология образования, учебная мотивация, психологическая адаптация, академическая тревожность, когнитивная нагрузка, психолого-педагогическое сопровождение.

Актуальность исследования обусловлена интенсивной интернационализацией высшего образования и экспортом образовательных услуг, которые выводят на первый план проблему билингвального обучения. Несмотря на то, что традиционно эта проблематика изучалась в русле лингводидактики и методики преподавания, становится очевидным, что эффективность освоения профессии на двух языках в решающей степени определяется не только лингвистическими, но и психологическими факторами [1]. Билингвальная среда сама по себе является многокомпонентным стрессором для студента, создающим интенсивную когнитивную нагрузку, требующим сложной социокультурной адаптации и зачастую сопряженным с перестройкой идентичности.

В связи с этим, цель нашего исследования – проанализировать ключевые психологические аспекты билингвального обучения, сфокусировавшись на проблемах мотивации, адаптации и путях преодоления психологических трудностей. Предметом данного исследования выступил комплекс психологических особенностей студентов в условиях билингвального обучения, включая структуру учебной мотивации, динамику психологической адаптации и уровень академической тревожности.

Центральным звеном, определяющим успешность и устойчивость учебной деятельности в этих условиях, выступает мотивационная сфера студента, которая приобретает сложную структуру. С одной стороны, доминирующую роль должна играть внутренняя профессиональная мотивация — искренний интерес к специальности, служащий основным ресурсом для преодоления трудностей. С другой, мощными стимулами являются и внешние мотивы, такие как желание получить диплом международного образца [3].

Параллельно с профессиональной формируется и языковая мотивация, которая у студентов, не прошедших предварительную подготовку, часто носит инструментальный характер (язык как средство). Задачей педагогического коллектива является трансформация этой мотивации в интегративную, связанную с погружением в языковую и культурную среду, что значительно повышает эффективность обучения. Однако этот процесс затрудняет следующий ряд факторов, снижающих мотивацию, таких как слабое погружение в иноязычную среду, отчуждение от академического сообщества и нечеткость образовательных траекторий, порождающая чувство неопределенности и фрустрации.

Мотивационная сфера студента требует постоянного внимания и системной поддержки, поскольку является ключевым фактором успешности обучения и профессионального становления в условиях билингвального образования [2].

Нарастающая фрустрация и чувство неопределенности закономерно перерастают в комплекс психологических трудностей, связанных с адаптацией. Этот процесс носит многомерный характер и затрагивает различные уровни функционирования личности. Первой и наиболее значительной трудностью, с которой сталкиваются иностранные студенты, является высокая когнитивная нагрузка, вызванная необходимостью одновременного усвоения специального содержания и языковых средств его выражения, что зачастую приводит к психическому переутомлению и снижению концентрации. На этом фоне активно развивается академическая тревожность — состояние беспокойства, связанное со страхом неудачи и публичной ошибки. Усугубляет ситуацию социокультурная дезадаптация, проявляющаяся в необходимости усвоения новых поведенческих паттернов и академического этикета, что может вызывать культурный шок и чувство изоляции. В совокупности эти вызовы способны спровоцировать кризис самооценки и самоэффективности, когда первоначальные трудности подрывают веру студента в собственные силы, и низкая самоэффективность становится серьезным психологическим барьером на пути к успеху.

Для преодоления этого комплекса трудностей нами была разработана модель психолого-педагогического сопровождения, с дальнейшим интегрированием в образовательный процесс высшей школы.

Первым и фундаментальным ее элементом является создание психологически безопасной образовательной среды. Этому способствует деятельность директоров институтов, преподавателей, тьюторов, направленная на информирование и нормализацию трудностей, а также формирование в учебных группах благоприятного психологического климата через проектную работу и дискуссии, создающие эффект «совместности».

Следующим элементом модели является развитие личностных ресурсов и компетенций самих студентов. Ключевыми задачами здесь являются формирование компенсаторной компетенции для

снижения страха ошибки, внедрение технологий рефлексии и самооценки для укрепления самоэффективности, а также проведение тренингов академических и социальных навыков для отработки поведенческих сценариев в безопасной обстановке.

Наконец, эффективность всей этой модели невозможна без психологической подготовки преподавательского состава, который должен проявлять эмпатию и педагогический такт. Гибкость методического стиля, готовность адаптировать темп и формы подачи материала являются ключевыми.

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет констатировать, что билингвальное обучение является комплексным психолого-педагогическим феноменом, эффективность которого детерминирована комплексом личностных факторов.

Психологические аспекты — мотивация, адаптация, эмоциональное состояние — являются не факультативными, а системообразующими элементами. Предложенная модель психолого-педагогического сопровождения, фокусирующаяся на создании безопасной среды, развитии личностных ресурсов студентов и подготовке преподавателей, позволяет не нивелировать трудности, но трансформировать их в ресурс личностного и профессионального роста. Перспективы дальнейших исследований видятся в изучении динамики мотивации на разных этапах обучения и в разработке конкретных тренинговых программ для развития психологической устойчивости студентов в билингвальной среде.

References

1. Gavrish L. F., Davydova N. N., Busson E. Creation of a system of bilingual development and education in a modern lyceum // *Municipal education: innovations and experiment*. 2015. №3. [Published in Russian]
2. Kling V.I., Surdina E.V. Modeling the process of development of bilingual education in a medical university // *MNCO*. 2020. №2 (81). [Published in Russian]
3. Shirin A.G. Bilingual education in Russian and foreign pedagogy: An auto-ref. dissertation... Doctor of Pedagogical Sciences. — Veliky Novgorod, 2007. — p. 54. [Published in Russian]